

Статья Зиболда «Precision and Sensitivity in Electron Microprobe Analysis», 50 лет спустя.

Шехтер Э.М.

<https://chekhter.de/>

Введение

Предлагается критический анализ международных стандартов определения разрешающей способности рентгеноспектральных приборов. Анализируется решение, полученное Зиболдом для количественного рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа [1].

В статистической теории регрессии и в теории проверки статистических гипотез часто используются оценки максимального правдоподобия при наличии ограничений на параметры (restricted least squares estimates), а также тест отношения правдоподобия как критерий принятия решений, (the Likelihood Ratio Test).

На их основе в работе [6] предлагается решение некоторых проблем, не имевших ранее решения в количественной рентгеновской спектроскопии.

Полученные в работе [6] результаты разъясняются здесь на примере анализа двухкомпонентного образца.

Показано, что предлагаемый Зиболдом критерий не является пределом обнаружения в случае анализа двухкомпонентного образца. Результат может быть существенно улучшен.

Первые, относящиеся к этому результаты, были опубликованы еще в 1991 году, [2]

Модель

Пусть у нас есть образец $c' = [c_1, c_2 \dots c_n]$. Аналитический сигнал в рентгеновской спектроскопии формируется как отношение интенсивностей пиков характеристического излучения к аналогичной интенсивности, измеренной на образце сравнения (или рассчитанной), с целью исключения приборной константы.

При облучении вещества различные химические компоненты вступают в спектральное взаимодействие. Часть поглощенного излучения, согласно квантовой теории, будет переизлучаться на длинах волн, характерных для определенных элементов, составляющих образец. Уравнения связи можно записать

$$\frac{c_i}{c_i^{st}} = \frac{I_i}{I_i^{st}} f_i(c_1, \dots, c_n) = k_i f_i(c_1, \dots, c_n) \quad (1)$$

Здесь $\frac{c_i}{c_i^{st}}$ относительные концентрации (по сравнению с эталонным образцом), $k_i = \frac{I_i}{I_i^{st}}$ случайная величина, отношение интенсивности зарегистрированного излучения

характеристической линии, исправленной на фон сплошного излучения, к аналогичному излучению от эталонного образца, $f_i(c_1, \dots, c_n)$ - сложная функция, скорее алгоритм, описывающая механизм взаимодействия элементов. Ее называют поправкой на взаимодействие элементов.

Тогда $F_i(c) = \frac{c_i}{c_i^{st} f_i(c_1, \dots, c_n)}$ это наша расчетная физическая модель. За подробностями я отсылаю к работе – обзору [3].

В первом приближении поправочные множители $f_i(c_1, \dots, c_n)$ являются однородными по концентрациям линейными функциями.

$$f_i = \sum_j \alpha_{ij} c_j \quad (2)$$

Коэффициенты влияния α_{ij} могут быть определены однажды в калибровочном эксперименте с помощью набора образцов с различными, но известными концентрациями элементов. Или их можно вычислить для многих случаев с помощью нелинейных уравнений связи (1). Они, эти коэффициенты, не зависят от определяемых концентраций, опубликованы в печати и используются исследователями при дальнейших измерениях в различных лабораториях без необходимости их повторного измерения.

Формула (2) встречается в количественной оптической спектроскопии, в хроматографии, в рентгенофлуоресцентной спектроскопии, в количественном рентгеновском микроанализе, в дифрактометрии, анализе с помощью синхротронного рентгеновского излучения. Определенно не только там.

При формулировке обратной задачи нужно принимать во внимание шумы эксперимента. Будем считать, что погрешности обусловлены только статистикой счета рентгеновских квантов. Впрочем, распределение вероятности шума зависит от способов регистрации сигнала и расчета (эталонный, безэталонный анализ) и должно быть постулировано. Запишем модель в как можно более общем виде.

Пусть вектор \mathbf{k} это случайный вектор экспериментальных данных, имеющий нормальное распределение с известной дисперсионной матрицей $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$, Далее $\mathbf{F}(\mathbf{c})$ нелинейная векторная физическая модель, $F_i(c) = \frac{c_i}{c_i^{st} f_i(c_1, \dots, c_n)}$, и \mathbf{c} вектор искомых концентраций. Тогда

$$\mathbf{k} = \mathbf{F}(\mathbf{c}) + \mathbf{n} \quad (3)$$

Вектор \mathbf{n} обозначает вектор статистических погрешностей, вектор шума с известными статистическими свойствами. Все величины, входящие в формулу, считаются векторными для многокомпонентного случая. Матрица $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$ диагональная, так как погрешности аналитического сигнала для различных компонент статистически независимы.

При выводе уравнений (1) предполагалось, что

$$\sum_i c_i = 1, \quad (4)$$

сумма всех весовых концентраций должна составлять 100%.

Анализируемые образцы в геологии или полупроводниковые составы, а также сплавы металлов часто представляют собой соединения с частично известными химическими формулами. Тогда весовые концентрации элементов связаны стехиометрическими соотношениями. Эти стехиометрические соотношения, учитываемые при решении обратной задачи, совместно с уравнением (4) можно записать в виде матричного соотношения

$$\mathbf{G}\mathbf{c} = \mathbf{u} \quad (5)$$

где $\mathbf{G}(r \times n)$ неквадратная матрица ограничений, \mathbf{u} вектор. Подробности определений смотри [2], [4]

Одна старая проблема

Как отмечается в статье [6], обратная задача рентгеновского спектрального анализа принадлежит к особому классу некорректных обратных задач. К нему относятся задачи, для которых прямые уравнения получены при определенных предположениях об исходных переменных. Эти условия должны автоматически выполняться и для решения обратной задачи, но они в случае таких задач не выполняются. Другими словами, безусловное решение обратной задачи не принадлежит области существования решения.

Так как для прямой задачи сумма концентраций составляет 100% и концентрации элементов должны быть больше нуля и меньше единицы, или даже, $a_i \geq c_i \geq b_i$, как в некоторых полупроводниках, то и в области существования решения для найденных концентраций это тоже должно выполняться. По крайней мере, так должно быть для всех компонент, участвующих в спектральном взаимодействии.

Насколько я понимаю, по сложившейся традиции исследователи напротив считают, что условие, уравнение нормировки, если и выполняется, то лишь приблизительно, безусловное решение физических уравнений существует и лежит в области существования решения и может быть найдено методом итераций. Для поиска решения применяется эмпирическая процедура итераций, после каждого шага итераций производится нормировка результата. В ответе приводится как нормированный, так и ненормированный результат.

Все выглядит так, как если бы уравнение нормировки использовалось лишь с целью регуляризации решения. Решение тогда приблизительно удовлетворяет как физическим уравнениям, так и уравнению нормировки.

Действительно, в случае «идеальных», бесшумных наблюдений система физических уравнений (1) плюс условие нормировки (4) являются переопределенной совместной системой. При этом если физические уравнения независимы (никакое из них не является следствием остальных), то уравнение нормировки должно являться следствием. Если же они зависимы, то решение физических уравнений неоднозначно и уравнение нормировки позволяет получить однозначное решение. Так должно быть.

На самом деле при учете шумов эксперимента и погрешностей модели система физических уравнений плюс условие нормировки становится переопределенной и несовместной. Система

физических уравнений не обязательно вырождена, а безусловное решение не обязательно составляет в сумме единицу. Алгебраического решения не существует и решение должно быть определено в каком-либо смысле.

Можно при этом предложить много критериев, определяющих решение.

В работе [2] предлагается применить критерий максимального правдоподобия.

Кардинальным при этом является понятие оптимальной несмещенной оценки решения или оценки минимальной дисперсии, заимствованное из теории статистического оптимального оценивания параметров. Свойства таких оценок хорошо изучены, они широко применяются в математической теории нелинейного оценивания параметров.

Если предположить нормальное распределение шумов эксперимента в (3), то критерий максимального правдоподобия сводится к критерию метода взвешенных наименьших квадратов с учетом ограничений (5) (restricted least squares estimates) [6].

Для такой оценки существует, минимальная граница дисперсии решения (дисперсионной матрицы), вычисляемая теоретически, **граница Крамера – Рао**. Эта граница не зависит от способа оценивания параметров, а определяется только количеством информации, содержащемся в обрабатываемом сигнале (входным отношением сигнал/шум) [7, 9, 10].

Еще они называются оценками минимальной дисперсии.

Оценки минимальной дисперсии

Почему оценки минимальной дисперсии? Они являются наилучшими в определенном смысле (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE). Для такой оценки достигается минимальная граница дисперсии решения, **граница Крамера – Рао**,

Как отмечалось выше, оптимальные оценки получаются минимизацией взвешенной суммы наименьших квадратов, показателя экспоненты нормального распределения,

$$\min_{c:Gc=0} \Phi(c) = \min_{c:Gc=0} \left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right]' \mathbf{D}_k^{-1} \left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right] \quad (6)$$

Решение может быть получено с помощью процедуры итераций (алгоритм Гаусса – Маркова) и правила остановки итераций. В точке минимума должно выполняться [11]

$$\partial \Phi(c) / \partial c_i = 0 \text{ для всех } i \quad (7)$$

Заметим, что в методе наименьших квадратов в квадратичную сумму (6) и систему уравнений (7) могут быть включены повторные измерения, измерения, сделанные при других условиях анализа, угле отбора, возбуждающем излучении и пр. В (6) k^* это реализации случайной величины k из уравнения (3)

С целью решения уравнений (7) функционал в (7) раскладывают в ряд Тейлора около точки начального приближения, получают линейную систему уравнений и решают ее. Получают первое приближение.

В этом линейном приближении (из регрессионного анализа) справедливо: сумма квадратов отклонений оценок от истинного значения концентраций, как случайная величина,

принадлежит доверительному эллипсоиду с кси квадрат распределением, с дисперсионной матрицей, вычисляемой из неравенства Крамера – Рао.

Полученную оценку принимают за истинную концентрацию. В этой точке вычисляют граничную дисперсионную матрицу, границу Крамера – Рао.

Эту матрицу принимают за дисперсионную матрицу решения. Проверяют принадлежность разности оценок, полученных на предыдущей и последующей шагах итераций, доверительному эллипсоиду.

Итерации останавливают при выполнении критерия принадлежности, а оценку, полученную на последнем шаге, принимают за истинную концентрацию.

Ответ зависит от того, с какой точностью необходим нам результат, с какой доверительной вероятностью. То есть, от того, каков размер этого эллипсоида.

Рассмотрение осложняется наличием условий (5). Полное описание алгоритма итераций при наличии условий содержится в [6]

Далее мы ограничимся рассмотрением двухкомпонентного образца, на примере которого продемонстрируем общие положения и формулы. В качестве условия используется уравнение нормировки (4).

Пусть k_i^* полученные на опыте значения аналитического сигнала. Подставим их в (3), и, добавив уравнение нормировки, получим систему уравнений для двухкомпонентного образца

$$\begin{cases} k_1^* = F_1(c_1, c_2) \\ k_2^* = F_2(c_1, c_2) \\ c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \quad (8)$$

Используя третье уравнение в (8) исключим из уравнений переменную c_2 , $c_2 = 1 - c_1$.

Тогда функция плотности вероятности совместного распределения шумов, формула(6), для двухкомпонентного образца после замены в ней $c_2 = 1 - c_1$ запишется как функция одной переменной c_1 ,

$$\min_c \Phi(c) = \min_c \left\{ \left[k_1^* - F_1(c_1) \right]^2 / \sigma_{k_1}^2 + \left[k_2^* - F_2(c_1) \right]^2 / \sigma_{k_2}^2 \right\} \quad (9)$$

Оценка может быть найдена с помощью метода итераций. В точке минимума должно выполняться:

$$\partial \Phi(c) / \partial c = 0 \quad (10)$$

Алгоритм описан во многих руководствах. Мы видим, что для получения оптимальной оценки одной переменной c_1 используются оба канала регистрации, k_1, k_2 и условие нормировки.

Формула Зиболда. Проверка гипотез и решающие правила. Один спектральный канал наблюдений. Определения Зиболда для точности и чувствительности микроанализа

Еще в прошлом веке международный химический консорциум IUPAC определил понятие и критерий обнаружения малого количества вещества в пробе. Критерий обнаружения основан на теории проверки статистических гипотез и сравнении регистрируемого сигнала с порогом. Критерий утверждает, что если зарегистрированный аналитический сигнал превышает в несколько раз сигнал фона, то можно с определенной вероятностью утверждать о наличии вещества в образце. Исходя из требуемой доверительной вероятности правильного решения, выбирается два порога. В зависимости от того, насколько сигнал превышает шум, различают

- Наименьший предел обнаружения (Low Detection Limit, LDL)
- Предел достоверного обнаружения (Identification limit, IDL)
- Обнаружение с возможностью достоверного определения количества (Quantification Limit, Estimating Detection Limit, EDL)

Перечисленные определения отличаются выбором уровня доверительной вероятности для трех случаев соответственно: когда сигнал достигает первого порога обнаружения, попадает в интервал неопределенности и превышает его. Это общее определение. Случайная погрешность обусловлена флуктуациями фонового сигнала, случайность аналитического сигнала не учитывается.

В определении IUPAC ничего не говорится о способе вычисления концентраций, ведь, в зависимости от способа оценки концентраций по уже обнаруженному аналитическому сигналу, оценка концентрации может иметь разную точность (дисперсию оценки, смещенность оценки). От этого зависит действительное качество обнаружения.

Для того чтобы оценить точность метода анализа вещества, необходимо вычислить теоретическую погрешность решения. Это удалось сделать Зиболду.

Почему такое внимание к статье Зиболда? Потому что на этом результате базируются до сих пор международные и национальные стандарты, в том числе и российские. Лаборатории, в которых приборы прошли сертификацию путем анализа тестовых образцов, получают право сертифицировать продукты питания на наличие примесей и создается на этой основе единая система сертификации продуктов.

Зиболд при выводе известных формул, оценивающих разрешающую способность и предел обнаружения рентгеноспектрального микроанализатора, исходил в (8) из переопределенной системы уравнений для бинарного образца и линейной поправки на взаимодействие элементов, формула (2), модель Зиболда – Огилви [12], Если образцами сравнения являются чистые элементы, то система (8) после перегруппировки членов запишется

$$\begin{cases} c_1 = k_1^* (c_1 + a_{12}c_2) \\ c_2 = k_2^* (a_{21}c_1 + c_2) \\ c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \quad (11)$$

Система уравнений (11) как алгебраическая система уравнений совместна только в том случае, если система первых двух физических уравнений вырождена, иначе ее решение равно нулю. Зиболд, без всякого на то обоснования, посчитал получающуюся систему линейных уравнений

совместной, то есть «точной». При учете шумов это не так. Он взял первое уравнение и уравнение нормировки и, отбросив второе уравнение системы как ненужное, свел с помощью уравнения нормировки $c_2 = 1 - c_1$ задачу к однокомпонентной зависимости. Он получил известную формулу оценки концентраций,

$$\hat{c}_1 = \frac{k_1^* \alpha_{12}}{1 - k_1^* (1 - \alpha_{12})} \quad (12)$$

Используя (12) как $\delta \hat{c}_1 = \frac{d\varphi_1(k_1)}{dk_1} \delta k_1$, он вычислил $(\sigma_c^2)_1 = \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial k_1} \right)^2 \sigma_{k_1}^2$ для случая этой линейной поправки, и получил результат для относительной погрешности оценки

$$\frac{\sigma_c^2}{\hat{c}_1^2} = \frac{\sigma_k^2}{\bar{k}_1^2} \left[1 + \hat{c}_1 \frac{(\alpha_{12} - 1)}{\alpha_{12}} \right]^2. \quad (13)$$

И далее определил чувствительность анализа как возможность различить две близкие оценки концентраций, $(\Delta c) = (c_1)_1 - (c_1)_2$

$$(\Delta c)_{\min} = \sqrt{2} \sigma_c u_{1-\alpha} \quad (14)$$

Здесь $u_{1-\alpha}$ порог сравнения, квантиль нормального распределения, выбранный из соображений величины доверительной вероятности.

Из формулы (13) можно видеть, что относительная погрешность нелинейно зависит от значения концентрации.

При выводе формулы (13) он лукаво заменил неслучайную конкретную реализацию k_1^* на случайную переменную k_1 . Формула (13) получена как формула, обусловленная погрешностью («шумом») переменной k_1 , и эта погрешность вызвана статистикой регистрации рентгеновских квантов, ее можно вычислить. Определив предел обнаружения примеси как правило сравнения с порогом, получим:

примесь присутствует, если $\frac{\hat{c}_1}{\sigma_{c_1}} > u_{1-\alpha}$. Иначе $c_1 = 0$, примесь отсутствует.

Подробнее процедура проверки статистических гипотез описана в приложении¹

Так как пороговое значение для обнаруживаемой примеси равно $c_u = u_{1-\alpha} \sigma_{c_1}$, то пороговое значение для аналитического сигнала равно $k_0 = F_1(c_u)$, оно зависит от выбранного уровня доверительной вероятности и уравнения связи для данного образца, сравни с критерием IUPAC. Оно разное для разных условий анализа. Таким образом, процедура обнаружения по аналитическому сигналу

$$k_1 \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \begin{matrix} H_1 \\ H_0 \end{matrix} k_0 \quad (15)$$

То есть, Зиболд определяет критерий обнаружения способом, прямо противоположным методу, рекомендованному IUPAC, по требуемой вероятности обнаружения примеси определяется уровень превышения аналитического сигнала над порогом, а не наоборот. Выбрав величину доверительной вероятности равной 95%, он определяет предел обнаружения метода, как обнаружение компоненты с этой вероятностью.

Конечно, можно, обнаружив с заданной вероятностью аналитический сигнал, рассчитать также по формуле (12) концентрацию и по формуле (13) относительную точность решения.

Полученное решение используется при решении нелинейной системы уравнений (1). Сложный образец представляется как бинарный – анализируемая компонента и оставшаяся часть, алгоритм Хейнриха [3].

Точность метода такова, что он считается методом аналитической химии наряду с прямым химическим анализом. При этом методика измерений должна быть согласована с принятыми международными нормами измерений аналитической химии.

При предельно малых детектируемых концентрациях и образце сравнения чистом элементе, как это принято у Зиболда, можно считать, что дисперсия аналитического сигнала постоянна, как в случае наличия, так и отсутствия сигнала, и обусловлена измерениями на образце сравнения, сравни критерий IUPAC.

Именно в этом заключается причина того, что больше, чем 50 лет мировое научное сообщество держится за примитивнейший результат Зиболда (1967 год). Это единственный существующий результат такого рода. Он послужил основой международного стандарта чувствительности рентгеноспектрального микроанализа [13].

Зиболд использовал для принятия решения только одно измерение. Ниже мы укажем правило проверки, использующее оба спектральных канала.

Многокомпонентный образец. Дисперсионная матрица оценок и доверительные эллипсоиды. Доверительный интервал для бинарного образца

В случае многокомпонентного образца оптимальные оценки концентраций будут коррелированы, они связаны уравнениями связи (5). Поэтому они характеризуются не дисперсиями как мерой погрешности, а корреляционной матрицей оценок. Вывод выражения для корреляционной матрицы оценок концентраций \mathbf{D}_c приводится в ссылке [6].

В случае однократного измерения спектра «шум» аналитического сигнала определяется статистикой счета квантов. Предположим нормальность распределения отклонения полученных оптимальных оценок от истинных значений концентраций. Тогда квадратичная форма в показателе экспоненты нормального распределения оценок, $(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})$ распределена как χ^2 с ρ степенями свободы, где $\rho = \text{rank}(\mathbf{D}_c)$, здесь \mathbf{D}_c^+ псевдообратная матрица для матрицы дисперсий оценок \mathbf{D}_c , а $\hat{\mathbf{c}}_g$ оптимальная оценка. Тогда получим доверительный эллипсоид

$$\Pr\{(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \leq \chi_{1-\alpha}^2\} = 1 - \alpha \quad (16)$$

где $\chi_{1-\alpha}^2$ - верхний $100(1-\alpha)$ квантиль одностороннего хи-квадрат распределения, Это означает, что с доверительной вероятностью $1-\alpha$, (Pr - Probability) полученные оценки отличаются от «истинных» концентраций на величину, лежащую внутри этого доверительного эллипсоида, причем все одновременно. Матрица \mathbf{D}_c^+ вырождена, так как матрица \mathbf{D}_c вырождена. Это означает, что не все длины осей этого эллипсоида будут отличны от нуля.

Можно путем поворота системы координат в пространстве концентраций перейти к новым статистически независимым переменным, совместив новые переменные с направлением осей этого доверительного эллипсоида.

Мы обнаружим, что только для $n-r$ новых переменных, являющимися линейными комбинациями искомым оценок концентраций, длины осей доверительного эллипсоида (пропорциональных дисперсиям новых переменных) будут отличны от нуля. Здесь n - размерность задачи, r - число условий. Логично, ведь независимых переменных должно быть меньше, чем искомым концентраций, которые связаны условиями.

Такое преобразование называется в статистике приведением к главным компонентам.

Покажем это подробнее. Выполним преобразование $\mathbf{D}_c^+ = \mathbf{V} \Sigma \mathbf{V}'$ где \mathbf{V} - ортогональная матрица $n \times n$, $\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{n-r} & 0 \\ 0 & 0_r \end{bmatrix}$ - диагональная матрица с $n-r$ компонентами, отличными от нуля, n - размерность системы уравнений, r - число ограничений. Тогда

$$(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) = (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{V} \Sigma \mathbf{V}' (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \quad (17)$$

Введем новые переменные в пространстве концентраций $\mathbf{x} = \mathbf{V}' \mathbf{c}$. Тогда для $n-r$ компонент этой квадратичной формы справедливо $(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x})' \Sigma (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n-r} \sigma_{xi}^{-2} (\hat{x} - x)_i^2$, где σ_{xi}^2 - диагональные элементы в аналогичном приведении к главным компонентам прямой матрицы \mathbf{D}_c , то есть дисперсии новых переменных.

Бинарный образец

Посмотрим, как это выглядит в нашем случае двух компонент и условия нормировки(4).

Предположим, что мы решили систему уравнений (7), получили условные оптимальные оценки концентраций \hat{c}_1 и \hat{c}_2 . Так как $c_1 + c_2 = 1$ а \hat{c}_1 и \hat{c}_2 - оценки, полученные при этом условии, то $\hat{c}_1 + \hat{c}_2 = 1$. Тогда, если $\delta c_i = \hat{c}_i - c_i$, то $\delta c_1 = -\delta c_2$, следовательно, $\sigma_{c1}^2 = \sigma_{c2}^2 = \sigma_{\min}^2$ и $\langle \delta c_1 \delta c_2 \rangle = -\sigma_{\min}^2$. Пусть мы рассчитали дисперсию этой оптимальной оценки σ_{\min}^2 как границу Крамера - Рао. Тогда для дисперсионной матрицы оптимальных оценок получим

$$\mathbf{D}_{\min} = \sigma_{\min}^2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

где σ_{\min}^2 минимальная достижимая дисперсия для оптимальной оценки.

Для матрицы \mathbf{D}_{\min} формулы (18) получим,

$$D_{\min}^+ = \frac{1}{4\sigma_{\min}^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \text{ Если определить } \delta c_i = \hat{c}_i - c_i, \text{ то}$$

$$\delta \mathbf{c}' \mathbf{D}_{\min}^+ \delta \mathbf{c} = \frac{1}{4\sigma_{\min}^2} \begin{bmatrix} \delta c_1 & \delta c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta c_1 \\ \delta c_2 \end{bmatrix} = \frac{(\delta c_1 - \delta c_2)^2}{\sigma_{\min}^2}. \quad (19)$$

Но так как $c_1 + c_2 = 1$ и $\hat{c}_1 + \hat{c}_2 = 1$, то формула (19) преобразуется далее в скалярное равенство,

$$\delta \mathbf{c}' \mathbf{D}_{\min}^+ \delta \mathbf{c} = \frac{(\hat{c}_1 - c_1)^2}{\sigma_{\min}^2} = \frac{(\hat{c}_2 - c_2)^2}{\sigma_{\min}^2}, \quad (20)$$

что заранее очевидно, так как мы имеем всего одну независимую переменную. Здесь \hat{c}_i и σ_{\min}^2 зависят от всех наблюдений. Тогда процедура обнаружения примеси, компоненты малой концентрации, преобразуется

$$\begin{aligned} & \Pr \{ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \leq \chi_{1-\alpha}^2 \} = \\ & = \Pr \left\{ \frac{(\hat{c}_1 - c_1)^2}{\sigma_{\min}^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = 1 - \alpha \end{aligned} \quad (21)$$

Примем классификацию уровней доверительных вероятностей, упомянутых выше, и предложенную IUPA. Только будем различать эти вероятности не по отношению к аналитическому сигналу, а по отношению к самой обнаруживаемой примеси. То есть примем стратегию Зиболда. Следовательно:

1. Вычисляется оптимальная условная оценка концентрации в двухкомпонентном образце, формула (10).
2. Если наше предположение о том, что примесь отсутствует, $c_1 = 0$, справедливо, то на основании (17) $\hat{c}_1 \leq \sqrt{\chi_{1-\alpha}^2 \sigma_{\min}^2}$. В противном случае, если

$$\frac{\hat{c}_1}{\sigma_{\min}} > \sqrt{\chi_{1-\alpha}^2}, \quad (22)$$

то примесь обнаружена с доверительной вероятностью $1 - \alpha$. Эти вероятности выбираются для двух порогов обнаружения согласно классификации, предложенной IUPA.

Критерий (22) сравнения отношения сигнал/шум с порогом внешне похож на критерий Зиболда, но с порогом сравниваются совсем другие величины, наилучшая оптимальная оценка сравнивается с минимальной дисперсией. Здесь \hat{c}_1 и σ_{\min}^2 зависят от всех наблюдений. Учет априорной информации и информации от второго канала улучшает качество обнаружения, $\sigma_{\min}^2 < \sigma_{\text{Зиболо}}^2$. Нам осталось найти σ_{\min}^2 , смотри далее.

Граница Крамера - Рао как минимальная погрешность решения на примере бинарного образца

Вычислим граничную дисперсию Крамера - Рао в описанном случае. Скалярное неравенство Крамера - Рао для нижней границы дисперсии оценки неизвестного параметра, c_1 запишется [7, 9, 10],

$$\sigma_c^2 \geq \sigma_{\min}^2 = \left[\frac{(\partial F_1(c_1) / \partial c_1)^2}{\sigma_{k_1}^2} + \frac{(\partial F_2(c_1) / \partial c_1)^2}{\sigma_{k_2}^2} \right]^{-1} \quad (23)$$

Если учесть, что $(\sigma_c^2)_i = \left(\frac{\partial F_i}{\partial c} \right)^{-2} (\sigma_k^2)_i$ то (22) переписывается

$$\sigma_c^2 \geq \sigma_{\min}^2 = \frac{1}{(\sigma_c^{-2})_1 + (\sigma_c^{-2})_2} = (\sigma_c^2)_1 \frac{1}{1 + \frac{(\sigma_c^2)_1}{(\sigma_c^2)_2}} \quad (24)$$

где $(\sigma_c^2)_1$ и $(\sigma_c^2)_2$ - дисперсии оценок концентраций, полученных путем отбрасывания сначала одного, а потом другого уравнения в (11), то есть сначала одного, потом другого канала наблюдений. Мы видим, что граничная дисперсия для оптимальной оценки меньше любой из дисперсий, полученных с использованием только одного из спектральных каналов.

Для случая линейной поправки модели Зиболда, формула (13), получим

$$\sigma_{\min}^2 = (\sigma_{k_1} \alpha_{12})^2 \frac{1}{1 + \left(\frac{\sigma_{k_1}}{\sigma_{k_2}} \right)^2 (\alpha_{21} \alpha_{12})^2} \quad (25)$$

Я привожу в приложении ² численный пример, иллюстрирующий формулу (25).

Полученную величину σ_{\min}^2 нужно подставить в формулу (22).

Смещенность оценки Зиболда.

Приведенная выше формула (24) для граничной дисперсии справедлива для так называемой несмещенной оценки, для которой матожидание равно истинному значению в случае правильной гипотезы. Поясним это. От способа оценки содержания зависит дисперсия оценки. Так, если принять, что оценка, как случайная величина, равна $\hat{c}_1 = k_1$, зарегистрированному аналитическому сигналу без всякой поправки на взаимодействие, то $\sigma_c^2 = \sigma_k^2$, такая дисперсия может быть меньше граничного значения (24). Но оценка смещена, в среднем $\Delta = c_1 - \bar{k}_1(c_1)$, где \bar{k} среднее значение k_1 . Тогда общая погрешность решения равна $\sigma_c^2 + \Delta^2$.

Пусть теперь оценка равна $\hat{c}_1 = \frac{k_1 \alpha_{12}}{1 - k_1 (1 - \alpha_{12})}$, формула (12). Пусть $k = \bar{k} + \delta k$. Разложив выражение для оценки в ряд Тейлора по δk , усредним его по повторным экспериментам.

Примем, что истинная концентрация равна $c_1 = \frac{\bar{k}_1 \alpha_{12}}{1 - \bar{k}_1 (1 - \alpha_{12})}$, мы получим

$$\frac{E(\hat{c}_1 - c_1)}{c_1} = -\frac{\sigma_k^2}{\bar{k}_1^2} c_1 \frac{(\alpha_{12} - 1)}{\alpha_{12}} \quad (26)$$

Оценка оказалась смещенной, среднее значение оценки не равно истинному значению даже в случае правильной гипотезы. Это происходит из-за того, что решение Зиболда нелинейно зависит от экспериментальных данных. На это не обратили внимания Зиболд и другие.

Обсуждаемая в статье оптимальная оценка несмещенная, она линейна по шумам эксперимента.

Выводы

- На сегодняшний день точность рентгеноспектрального анализа для многокомпонентного образца определяется в среднем, на основе гистограммы относительных отклонений результатов расчета от истинного состава при анализе стандартных образцов. Это не является оценкой точности конкретного анализа. Таковой не существует.
- Единственная попытка рассчитать точность анализа это попытка Зиболда для двухкомпонентного образца. Этот результат послужил основой для создания международного стандарта оценки точности анализа. На него до сих пор ссылаются [13]. Исходя из концепции оценок минимальной дисперсии, в данной работе показано, что оценка Зиболда не является наилучшей, а постулируемый предел обнаружения неверен, он может быть существенно улучшен.
- Данная статья имеет характер обзора. Она реализует стратегию, предложенную IUPAC, для приборов рентгеноспектрального анализа в случае многокомпонентного образца. Предел обнаружения приборов трактуется IUPAC как статистическая задача обнаружения сигнала на фоне шума. Достоверность обнаружения компоненты характеризуется качеством, вероятностью обнаружения. Но в статье не обсуждаются математические аспекты и подробности статистических тестов. Они обсуждаются в другой статье [6]. Бинарный образец был использован лишь как повод, чтобы продемонстрировать результаты. Физику - спектроскописту сегодня не требуется знать в подробностях алгебру неквадратных матриц и все подробности относящихся к этому вычислений. Существуют программы и математические пакеты типа MATLAB. Достаточно понимать главную постановку задачи, основную логику действий.
- Если при постановке задачи не учтены полностью все содержащиеся в анализируемом образце элементы, то решение физических уравнений не содержит информации об истинном процентном содержании компонент, сами уравнения получены в предположении, что все компоненты учтены. Такую информацию содержат лишь невязки, разница между экспериментальными

данными и теоретическими, вычисленными в предположении о справедливости уравнения нормировки.

- Шумы эксперимента должны учитываться не на уровне формул погрешности, они должны присутствовать в постановке задачи. Если обнаружение примеси производится с помощью статистического теста как проверка статистической гипотезы, то и сама оценка должна трактоваться как случайная величина, принадлежащая определенному интервалу значений (интервальное оценивание).
- Интервал значений определяется уровнем доверительной вероятности, с которой требуется получить результат. Для того, чтобы вычислить этот интервал, требуется рассчитать теоретическую погрешность оценки. Это позволяют сделать оценки минимальной дисперсии, обсуждаемые в статье. Они самые точные и позволяют достигнуть границы точности, определяемой неравенством Крамера – Рао.
- Оценки должны вычисляться с помощью известных нам точных условий, таких как уравнение нормировки, стехиометрические соотношения. Их можно записать с помощью алгебры неквадратных матриц. Это позволяет использовать концепцию метода наименьших квадратов с ограничениями (restricted least squares). Подобные оценки имеют ряд особенностей. Из-за наличия точных условий – бесшумных дополнительных наблюдений дисперсионная матрица оценок будет вырождена. Тогда доверительный эллипсоид, построенный с помощью этой матрицы, будет тоже иметь ряд особенностей. Если в пространстве оценок концентраций повернуть систему координат, выбрав новые переменные как линейные комбинации оценок, таким образом, чтобы оси координат совпадали с осями этого эллипсоида, то мы обнаружим, что только $n - r$ длин осей этого эллипсоида отличны от нуля, n число уравнений, r число условий.
- Эти новые переменные, в отличие от старых оценок концентраций, будут статистически независимы и распределены нормально. Они должны сравниваться с порогами сравнения при проверке статистических гипотез. Мы показали это на примере двухкомпонентного образца.

Литература

1. Ziebold T.O., Anal. Chem. 1967, v.39, Nr. 8, p.86, «Precision and Sensitivity in Electron Microprobe Analysis»
2. Shekhter, G. Edelstein, Statistical Methods for Solution of Equations in Quantitative X-Ray Electron Microprobe Analysis, Industrial Laboratory, 1991, v. 57, Nr. 5, p. 536
3. Handbook of Spectrometry: 2nd ed., edited by R.E. Van Grieken and A.A. Marcowicz, M.D.Inc., (2002)
4. Eduard M. Shekhter. (2021). Матричная форма записи соотношений масс в химических соединениях (стехиометрия) применительно к рентгеноспектральному анализу. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4537689> или <https://shekhter.de/статьи/https://shekhter.de/статьи/>
5. Английский перевод, Eduard M. Shekhter. (2021). Matrix form of notation for mass ratios in chemical compounds (stoichiometry). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4536898>
6. Шехтер, Метод фундаментальных параметров в рентгеновской спектроскопии как задача статистической оценки параметров при наличии ограничений. Критический анализ ситуации, <https://shekhter.de/статьи/>

7. Шехтер Э. М., Неравенство Крамера –Рао для оценок с ограничениями и потенциальная точность количественного рентгеноспектрального анализа, <https://chekhter.de/статьи/>
8. G. A. F. Seber, C.J. Wild, Nonlinear Regression, J.W., N.Y., (1989)
9. Крамер Г. Математические методы статистики, М.: Мир, 1975 г. - 648с
10. Rob Nowak Clayton Scott The Cramer-Rao Lower Bound, <https://cnx.org/contents/g433V4cH@4/The-Cramer-Rao-Lower-Bound>
11. Александров А.Ю., Жук В.В., Камачкин А.М. Лекции по математическому анализу, <http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/final/question08.pdf>
12. Ziebold T.O., Ogilvie R.E., Anal. Chem. 1964, v.39, p.322-327
13. R B Marinenko and S Leigh “Uncertainties in electron probe microanalysis” 11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 7 (2010) 012017 doi:10.1088/1757-899X/7/1/012017

Приложения

¹ Проверка гипотез и решающие правила. Тест отношения правдоподобия.

Рассмотрим задачу обнаружения малой следовой концентрации c_i вещества в многокомпонентном образце. Для многокомпонентного образца $\mathbf{c} = [c_1, \dots, c_n]^T$ формулируются две альтернативные гипотезы, например $c_i = 0$ против альтернативы $c_i > 0$. На языке математической статистики это задача проверки сложной гипотезы против сложной альтернативы, так как действительное значение всех остальных $c_j > 0$ как в первом, так и во втором случае нам неизвестно.

Мы можем сделать в любой момент два предположения, высказать две гипотезы:

гипотеза H_0 : компонента отсутствует, $c_i = 0$

гипотеза H_1 : компонента присутствует, $c_i > 0$

Ситуация может быть разделена на четыре случая:

H_0 справедлива; выберем H_0 , (вероятность правильного решения $1 - \alpha$)

H_0 справедлива; выберем H_1 , (вероятность ошибки первого рода α)

H_1 справедлива; выберем H_1 , (вероятность правильного решения $1 - \beta$)

H_1 справедлива; выберем H_0 , (вероятность ошибки второго рода β)

Первая и третья альтернативы относятся к правильным решениям. Вторая и четвертая альтернативы сопряжены с ошибками.

Если на самом деле компонента отсутствует, $c = 0$, то справедлива гипотеза H_0 . При этом, получив на опыте значение оценки $k^* > k_0$ и приняв решение о наличии сигнала, мы можем совершить ошибку

первого рода α , (ложная тревога – следуя терминологии радарного обнаружения целей), считая, что компонента присутствует, когда ее нет, гипотеза H_1 , вторая строка. Вероятность такой ошибки равна α и зависит от вида распределения условной вероятности $P(k | c = 0)$, и от выбора порога сравнения k_0 . Если принято решение, что компонента отсутствует, когда ее действительно нет, то вероятность правильного решения равна $1 - \alpha$ (мощность критерия).

Но если в этой ситуации анализируемая компонента все же присутствует, мы можем совершить ошибку, считая, что ее нет, тогда, когда он есть (ошибку второго рода, ошибку пропуска сигнала, с вероятностью β). Вероятность этой ошибки зависит от распределения $P(k | c > 0)$ и от действительного среднего значения сигнала $E(k^*) = F_i(c)$. Если, например, $E(k^*) = k_0$ (равно порогу сравнения для нулевой гипотезы), то в 50% случаев сигнал будет ниже порога сравнения ($\beta = 0.5$) и ошибка будет велика.

Наша цель, конечно, иметь ошибки обоих родов на допустимо низком уровне. Это нельзя сделать с помощью только одного порога сравнения.

Мы выберем тогда два порога сравнения, k_0 и k_1 . Выберем первый порог сравнения $k_0 = \sigma_k t_{1-\alpha}$ таким образом, чтобы вероятность ложного обнаружения пика, когда в действительности компоненты нет, была невелика,

$$\Pr\{0 \leq k^* \leq k_0\} = \int_0^{k_0} P(x | c = 0) dx = 1 - \alpha,$$

Где α достаточно малая вероятность ошибки.

Если выполняется $k^* \leq k_0$, то считаем, что сигнал отсутствует.

Второй порог сравнения выберем, например, $k_1 = 2k_0$. Если $k^* \geq k_1 = 2k_0$, то считаем, что компонента присутствует с достаточно большой степенью уверенности.

Для таких содержаний, сигнал от которых превысил также второй порог, вероятность пропуска сигнала β при сравнении с первым порогом I_0 достаточно мала и равна численно в этом случае вероятности ложного обнаружения α , $\alpha = \beta$. Тем самым мы отсекаем сигналы с недостаточно большой амплитудой.

Промежуток $k_0 = \sigma_r t_{1-\alpha} < k^* < k_1 = 2\sigma_k t_{1-\alpha}$ будем считать промежутком неопределенности. В этом промежутке мы уверенно отсекаем первым порогом ложные сигналы, если компоненты нет, но при этом вероятность пропустить сигнал, когда объект присутствует, слишком велика (слабый сигнал).

Чтобы уменьшить неуверенность, если это требуется, надо продолжить наблюдения, пытаюсь уменьшить σ_k , если это возможно, тем самым приближая первый порог ко второму.

Приведенный график иллюстрирует сказанное и взят из обзора, посвященного данной теме, Limit of detection <http://www.chemometry.com/Research/LOD.html>. Данные определения приняты на международном уровне, например, в аналитической химии и согласованы понятия между Международной Организацией по Стандартизации ((ISO)) и Международным Союзом для Чистой и Прикладной Химии (IUPAC). Правда, определения не разъяснены так подробно, как это сделано здесь, что приводило и приводит к недопониманию и недоразумениям

² Бинарный образец, расчетный пример

Образец Mo (0.215), W (0.785) был проанализирован (Goldstein JI, Newbury DE, Echlin P, Joy DC, Romig AD Jr, Lyman CE, Fiori C, Lifshin E (1992) *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, 2nd ed. New York: Plenum Press*) рентгеновским спектрометром в микроанализаторе при условиях $V=20\text{kV}$, угол отбора излучения $\varphi = 52.5^\circ$. Мы предполагаем линейную модель факторов коррекции с коэффициентами $\alpha_{11} = \alpha_{22} = 1$, $\alpha_{12} = 1.641$, $\alpha_{21} = 1.078$. Мной были рассчитаны отношение стандартных отклонений $\sigma_{c_1^{(1)}} / \sigma_{k_1}$, $\sigma_{c_1^{(2)}} / \sigma_{k_2}$ и теоретическая минимальная граница σ_{\min} / σ_k в зависимости от концентрации c_1 и приведены на графике. Числа 1, 2, 3 на графике обозначают $\sigma_{c_1^{(1)}} / \sigma_{k_1}$, $\sigma_{c_1^{(2)}} / \sigma_{k_2}$ и σ_{\min} / σ_k .

Для расчета границы Крамера - Рао мы предположили, что $\sigma_{k_1} = \sigma_{k_2}$. Из графика можно видеть, что граница Крамера - Рао всегда меньше любой из частичных границ при оценке содержания по той или другой компоненте.

